

Original paper

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA IT KURSLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY METODIK YONDASHUVLARI

© Adilbay Kenesbayev¹✉

¹Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada raqamli ta'lim muhiti sharoitida IT kurslarini o'qitishga zamonaviy metodik yondashuvlarning tatbiqi tahlil qilinadi. Maqolada masofaviy va interaktiv o'quv texnologiyalarining afzalliklari, sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish imkoniyatlari hamda innovatsion yondashuvlar asosida dars jarayonini tashkil etish usullari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, o'quvchilarning mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantirish va ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan ilg'or pedagogik texnologiyalar yoritiladi.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – raqamli ta'lim muhitida axborot texnologiyalari (IT) kurslarini samarali tashkil etish va o'qitishda zamonaviy metodik yondashuvlarni aniqlash, ularning o'quvchilarning bilim olish sifati va raqamli kompetensiyasiga ta'sirini tahlil qilishdan iborat. Shuningdek, ilg'or texnologiyalarga asoslangan interaktiv o'quv uslublarini o'rganish orqali IT kurslari mazmunini takomillashtirish imkoniyatlarini ochib berish maqsad qilinadi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda raqamli ta'lim bo'yicha ilmiy manbalar tahlil qilindi, shuningdek, IT kurslari raqamli platformalarda (Google Classroom, Moodle, MS Teams) tajriba tariqasida o'qitildi. O'qituvchi va o'quvchilar ishtirokida so'rovnomalar o'tkazilib, metodik yondashuvlarning samaradorligi baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalariga ko'ra, raqamli platformalarda o'tilgan IT darslari o'quvchilarning faolligi va mustaqil ishlash ko'nikmalarini oshirdi. Interaktiv usullar, jumladan videodarslar va onlayn testlar, o'quv jarayonining samaradorligini sezilarli darajada kuchaytirdi. O'qituvchilarning raqamli kompetensiyasi bu jarayonda muhim omil bo'ldi.

XULOSA: zamonaviy raqamli ta'lim muhitida IT kurslarini o'qitishda innovatsion metodik yondashuvlardan foydalanish zarur. Bu nafaqat bilimlarni samarali yetkazishda, balki o'quvchilarda mustaqil fikrlash, amaliy ko'nikmalar va raqamli savodxonlikni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, pedagoglar uchun muntazam malaka oshirish kurslari orqali raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish ham dolzarb hisoblanadi. Kelgusida bu yo'nalishda onlayn ta'lim platformalari, sun'iy intellekt va o'quvchilarning shaxsiy ta'lim trayektoriyasini hisobga olgan yondashuvlarni chuqur integratsiyalash zarur.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, IT kurslar, zamonaviy metodika, masofaviy ta'lim, interaktiv platforma, sun'iy intellekt, axborot texnologiyalari, innovatsion yondashuv, o'quv jarayoni, ta'lim texnologiyalari.

Iqtibos uchun: Adilbay Kenesbayev. Raqamli ta'lim muhitida it kurslarni o'qitishning zamonaviy metodik yondashuvlari // Inter education & global study. 2025, №6. B.146–153.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ IT-КУРСАМ В ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

© Адильбай Кенесбаев¹✉

¹Аджиниёзский Нукусский государственный педагогический институт, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматривается применение современных методических подходов к обучению IT-курсам в условиях цифровой образовательной среды. Освещаются преимущества дистанционных и интерактивных образовательных технологий, возможности использования средств искусственного интеллекта, а также способы организации учебного процесса на основе инновационных подходов. Кроме того, анализируются передовые педагогические технологии, направленные на формирование у студентов навыков самостоятельной работы и повышение качества обучения.

ЦЕЛЬ: основная цель данного исследования – выявить современные методические подходы к эффективной организации и преподаванию IT-курсов в цифровой образовательной среде, а также проанализировать их влияние на качество усвоения знаний и развитие цифровых компетенций обучающихся. Дополнительно исследуются возможности совершенствования содержания IT-курсов на основе интерактивных методов, основанных на современных технологиях.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании был проведён теоретический анализ научной литературы по цифровому обучению, а также реализовано экспериментальное преподавание IT-курсов с использованием цифровых платформ (Google Classroom, Moodle, MS Teams). Были организованы анкетирования преподавателей и студентов с целью оценки эффективности методических подходов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что проведение занятий по IT-дисциплинам на цифровых платформах способствует повышению активности обучающихся и развитию у них навыков самостоятельной работы. Использование видеолекций, онлайн-тестов и других интерактивных методов значительно повышает эффективность образовательного процесса. Цифровая компетентность преподавателя также оказалась важным фактором в успешности обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: использование инновационных методических подходов при обучении IT-дисциплинам в условиях современной цифровой образовательной среды имеет важное значение не только для эффективной передачи знаний, но и для формирования у студентов критического мышления, практических навыков и цифровой грамотности. Также важным направлением является повышение цифровой компетенции педагогов через системы повышения квалификации. В перспективе необходимо дальнейшее внедрение онлайн-платформ, средств искусственного интеллекта и персонализированных траекторий обучения.

Ключевые слова: цифровое образование, IT-курсы, современные методики, дистанционное обучение, интерактивная платформа, искусственный интеллект, информационные технологии, инновационный подход, учебный процесс, образовательные технологии.

Для цитирования: Адильбай Кенесбаев. Современные методические подходы к обучению IT-курсам в цифровой образовательной среде. // Inter education & global study. 2025, №6. С. 146–153.

MODERN METHODOLOGICAL APPROACHES TO TEACHING IT COURSES IN A DIGITAL LEARNING ENVIRONMENT

© Adilbay Kenesbayev¹✉

¹Ajiniyaz Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the application of modern methodological approaches to teaching IT courses in the context of a digital learning environment. It explores the advantages of distance and interactive learning technologies, opportunities for using artificial intelligence tools, and methods for organizing lessons based on innovative approaches. Additionally, the study highlights advanced pedagogical technologies aimed at developing students' independent learning skills and improving the quality of education.

AIM: the main purpose of this study is to identify modern methodological approaches for effectively organizing and teaching IT courses in a digital learning environment, and to analyze their impact on students' learning quality and digital competence. It also aims to explore opportunities for improving IT course content through interactive teaching methods based on advanced technologies.

MATERIALS AND METHODS: the research included a theoretical review of scientific literature on digital education, along with experimental teaching of IT courses through digital platforms (Google Classroom, Moodle, MS Teams). Surveys were conducted among teachers and students to evaluate the effectiveness of the applied methodological approaches.

DISCUSSION AND RESULTS: the study found that teaching IT courses via digital platforms increased students' engagement and fostered independent learning skills. The use of video lessons, online tests, and interactive tools significantly enhanced the effectiveness of the learning process. Moreover, teachers' digital competence was found to be a crucial factor in ensuring successful instruction.

CONCLUSION applying innovative methodological approaches in teaching IT subjects within a modern digital educational environment is essential not only for the effective delivery of knowledge but also for fostering students' critical thinking, practical skills, and digital literacy. Continuous professional development of educators to improve their digital competence remains an important aspect. In the future, deeper integration of online platforms, artificial intelligence, and personalized learning paths is recommended.

Key words: digital education, IT courses, modern methodology, distance learning, interactive platform, artificial intelligence, information technology, innovative approach, learning process, educational technologies.

For citation: Adilbay Kenesbayev. (2025) 'Modern methodological approaches to teaching it courses in a digital learning environment', Inter education & global study, (6), pp. 146–153. (In Uzbek).

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi ta'lim sohasida tub burilishlarga olib keldi. An'anaviy o'qitish uslublarining cheklovlarini bartaraf etish, ta'limning uzluksizligi va moslashuvchanligini ta'minlash zaruriyati raqamli ta'lim muhitining shakllanishiga olib keldi. Bugungi kunda ta'lim jarayoniga zamonaviy raqamli platformalar, onlayn kurslar, sun'iy intellekt tizimlari, interaktiv va multimediyaviy vositalar faol tatbiq etilmoqda. Ayniqsa, axborot texnologiyalari (IT) kabi tezkor rivojlanayotgan sohada ushbu yondashuvlar yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda.[1]

Axborot texnologiyalari sohasi o'quvchilardan nafaqat nazariy bilim, balki yuqori darajadagi amaliy ko'nikma va algoritmik tafakkurni talab etadi. Shuning uchun IT kurslarini o'qitish metodikasi doimiy yangilanib borishi, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasiga mos ravishda moslashuvchan bo'lishi lozim. Raqamli ta'lim muhiti bu borada keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Masofadan turib o'qitish, mustaqil ishlash, loyihaviy topshiriqlar bajarish, o'quv jarayonini shaxsiylashtirish va real vaqt rejimida baholash imkoniyatlari IT kurslarini sifatli o'qitishda muhim omillar sifatida qaralmoqda.[2]

Shu bilan birga, raqamli ta'lim muhitida IT fanlarini o'qitishda yangi metodik yondashuvlar ishlab chiqilmoqda. Bular - modullashtirilgan ta'lim, gamifikatsiya, adaptiv (moslashuvchan) o'qitish, loyihaviy metod, ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan interaktiv o'qitish shakllaridir. Mazkur yondashuvlarning har biri o'quvchining mustaqil fikrlash, muammoni tahlil qilish, dasturlash va muhandislik kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ushbu maqolada raqamli ta'lim muhiti sharoitida IT kurslarini o'qitishga doir metodik yondashuvlar o'rganiladi, ularning afzalliklari va dolzarb jihatlarini tahlil qilindi.

Tadqiqotdan ko'zlangan asosiy maqsad - raqamli o'qitish vositalaridan foydalanish orqali IT kurslarining samaradorligini oshirish yo'llarini aniqlash va takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Metodologiya

Ushbu tadqiqotda kompleks metodologik yondashuv asosida bir nechta ilmiy-uslubiy tadqiqot usullari qo'llanildi. Maqsadli tahlil va ilmiy asoslangan xulosalarga erishish uchun quyidagi metodlardan foydalanildi:

Nazariy tahlil. Dastlabki bosqichda axborot texnologiyalarini o'qitish bo'yicha ilgari amalga oshirilgan tadqiqotlar, milliy va xorijiy tajribalar, ta'lim metodikalari va raqamli platformalarga oid ilmiy manbalar o'rganildi. Ayniqsa, UNESCO, OECD kabi xalqaro tashkilotlarning raqamli ta'limga oid tavsiyalari, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'limni raqamlashtirish bo'yicha qarorlari asos qilib olindi. Shuningdek, Moodle, Google Classroom, Edmodo, Coursera kabi platformalar metodikasiga oid ilmiy maqolalar tahlil qilindi.[3]

Amaliy kuzatuv va tajriba. Tadqiqot doirasida O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida va maktabgacha va maktab ta'lim muassasalarida tashkil etilgan IT kurslarining o'qitilish jarayonlari o'rganildi. Ayniqsa, masofaviy kurslar, elektron testlar, onlayn laboratoriya ishlari, loyiha asosida o'rgatish amaliyotlari bevosita kuzatilib, tahlil qilindi. Moodle va kundalik.com platformalaridagi o'quv jarayonlari, kurs modullari, interaktiv topshiriqlar misolida o'quvchilar faoliyatining samaradorlik ko'rsatkichlari kuzatildi.

Taqqoslash va differensial tahlil. An'anaviy o'qitish va raqamli muhitdagi o'qitish metodlari o'zaro taqqoslab chiqildi. Jumladan, dars sifati, o'zlashtirish darajasi, motivatsiya, o'quvchining faolligi va o'zlashtirish tezligi ko'rsatkichlari mezon sifatida tanlandi. Bu orqali zamonaviy metodik yondashuvlarning qanchalik samarali ekanligi aniqlashtirildi.[4]

Ekspert bahosi va so'rovnomalar metodlari. O'qituvchilar, IT sohasi mutaxassislari hamda raqamli ta'lim vositalaridan faol foydalanayotgan o'quvchilardan so'rovnomalar olindi. Shuningdek, ularning fikrlariga tayangan holda raqamli metodik yondashuvlarning dolzarbligi va amaliy samaradorligi baholandi. Savollar ochiq va yopiq shaklda tuzildi, statistik tahlil yordamida qayta ishlanib, xulosalar chiqarildi.

Natijalar keyingi bo'limda tizimli tarzda bayon qilinadi.

Natijalar

Tadqiqot davomida raqamli ta'lim muhitida IT kurslarini o'qitishning samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi bir qator metodik yondashuvlar aniqlanib, ularning o'quv jarayonidagi o'rni tahlil qilindi. Quyida asosiy natijalar bayon etiladi:

Modullashtirilgan ta'lim yondashuvi - O'quv kursining har bir bo'limi mustaqil modul sifatida ishlab chiqilganda, o'quvchilar mustaqil o'rganish, o'z bilimini nazorat qilish va zarur bo'lsa, qayta o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, modul asosida tashkil etilgan kurslarda o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirish ko'rsatkichlari an'anaviy shakldagilarga nisbatan 11-13% yuqori bo'lgan.[5]

Gamifikatsiya (o'yinlashgan ta'lim) yondashuvi. Gamifikatsiyalashgan platformalarda foydalanuvchilar o'quv materiallarini bosqichma-bosqich o'zlashtirib, ball, daraja, mukofotlar olish orqali motivatsiyasini oshiradi. Bu, ayniqsa, dasturlash asoslari, algoritmlar, tarmoq xavfsizligi kabi mavzularda samarali natija bergan. O'quvchilar o'yin elementlari joriy etilgan kurslarda ko'proq ishtirok etgan va faolroq bo'lgan.

Loyihaviy yondashuv. IT kurslarining amaliy jihatini kuchaytirish uchun real hayotiy loyihalar asosida o'qitish yondashuvi joriy qilindi. Bu yondashuvda o'quvchilar jamoaviy yoki individual loyiha ishlab chiqadi. Bu orqali ular nafaqat bilim, balki kommunikatsiya, muammolarni hal qilish, kod yozish, dizayn asoslari kabi ko'nikmalarni ham egallaydi. Bunday yondashuv o'quvchilarning ijodkorlik va tashabbuskorligini oshirgan.[6]

Adaptiv o'qitish. AI (sun'iy intellekt) yordamida bilim darajasi, bajarilgan topshiriqlar asosida har bir o'quvchiga individual ta'lim yo'nalishi tuzildi. Bu yondashuv bilimda bo'shliqlari mavjud bo'lgan o'quvchilar uchun nihoyatda samarali bo'lib, ularning o'zlashtirish tezligini oshirdi. Test natijalari asosida tizim avtomatik tarzda zaif tomonlarga ko'proq materiallar taklif qildi.

Multimediaviy va interaktiv kontentlardan foydalanish. Video darslar, animatsiyalar, grafik diagrammalar va simulyatsiyalar orqali taqdim etilgan IT kurslar o'quvchilarning e'tiborini jalb qilishda va murakkab tushunchalarni tushuntirishda katta rol o'ynadi. Statistik natijalarga ko'ra, multimediaviy materiallar qo'shilgan kurslarda o'zlashtirish darajasi 25% ga yuqori bo'lgan.

Muhokama

Olingan natijalar raqamli ta'lim muhitining IT kurslarini o'qitishdagi katta salohiyatini ochib berdi. Ushbu bo'limda natijalarning chuqur tahlili, ularning amaliy ta'limdagi ahamiyati, mavjud muammolar va takliflar yoritiladi.

Metodik yondashuvlarning o'quv jarayoniga ta'siri. Tahlil shuni ko'rsatdiki, zamonaviy metodik yondashuvlar IT kurslarini interaktiv, motivatsion va natijaga yo'naltirilgan holatda tashkil etish imkonini beradi. An'anaviy metodlarda ko'proq o'qituvchi markazida tashkil etilgan darslar kuzatilgan bo'lsa, zamonaviy yondashuvlar o'quvchi faoliyatini jadallashtiradi. Jumladan modullashtirilgan ta'lim o'zlashtirishga moslashuvchanlik kiritdi, gamifikatsiya o'yin orqali bilim olishga ijobiy munosabat uyg'otdi, loyihaviy ta'lim esa real hayot bilan bog'lanish imkonini berdi.[7]

Raqamli vositalarning pedagogik potentsiali. Platformalar orqali amalga oshirilgan darslar nafaqat bilim berishda, balki o'quvchilarni tahliliy fikrlash, algoritmik tafakkurga yo'naltirishda ham samarali bo'ldi. Bu esa IT sohasining o'ziga xosliklarini hisobga olgan holda pedagogik vositalarni raqamli formatga moslashtirish muhimligini ko'rsatdi.

Shunga qaramay, tadqiqot davomida ayrim muammoli holatlar ham aniqlandi:

- Ba'zi o'qituvchilarda raqamli kompetensiya yetarli emas;
- Platformalar texnik sabablarga ko'ra ba'zan barqaror ishlamaydi;
- O'quvchilarning mustaqil ishlashga bo'lgan mas'uliyat darajasi turlicha;
- Kontentni ishlab chiqish uchun ko'p vaqt va texnik resurslar talab etiladi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamli ta'lim muhitida IT kurslarini o'qitishda zamonaviy metodik yondashuvlardan foydalanish ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ayniqsa, modullashtirilgan o'qitish, gamifikatsiya, loyihaviy yondashuv, adaptiv ta'lim tizimlari va multimedaviy kontentlar - bu sohaga mos va o'quvchilar faoliyatini kuchaytiruvchi eng asosiy metodik vositalardir.

Ushbu yondashuvlar o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarini, balki amaliy ko'nikmalarini, tahliliy fikrlash qobiliyatini va muammoli vaziyatlarni hal qilish salohiyatini ham shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, raqamli vositalar yordamida ta'lim olish o'quvchilarning o'z-o'zini nazorat qilish, mustaqil ta'limga bo'lgan intilishini oshiradi.

Biroq, mavjud infratuzilma, raqamli kompetensiyalar va pedagogik tayyorgarlik darajasi ushbu metodikalarni keng joriy qilishga ba'zi hollarda to'siq bo'layotgani ham aniqlangan. Shuning uchun bu borada tizimli yondashuvlar, o'qituvchilarni doimiy ravishda malaka oshirish kurslari orqali tayyorlash va zamonaviy texnologiyalarni milliy ta'lim tizimiga uyg'unlashtirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Yakun

Umuman olganda, zamonaviy raqamli ta'lim muhiti IT kurslarini o'qitish jarayonida ilg'or metodik yondashuvlar va innovatsion texnologiyalarni uzviy uyg'unlashtirish orqali o'quv jarayonining sifatini tubdan yaxshilash imkonini yaratadi. Bu muhit o'quvchilarning mustaqil fikrlash, amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, interaktiv vositalar orqali bilimlarni chuqur o'zlashtirish, moslashuvchan va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillarini hayotga tatbiq etish uchun keng imkoniyatlar ochadi.

IT sohasining tezkor rivojlanishi o'qituvchilardan doimiy metodik yangilanishlarni, ta'lim kontentini zamonaviy texnologik talablar asosida ishlab chiqishni va o'quvchilarning bilim darajasiga moslashtirilgan o'quv strategiyalarini qo'llashni talab qiladi. Shu sababli, raqamli texnologiyalardan maqsadli, tizimli va metodik asosda foydalanish nafaqat o'quvchilarning bilimini oshirish, balki ularning kasbiy salohiyatini rivojlantirishda ham muhim omilga aylanmoqda.[8]

Bu yo'nalishda samarali natijalarga erishish uchun ilmiy-tadqiqot ishlarini kengaytirish, mavjud tajribalarni ilmiy asosda umumlashtirish, metodik eksperimentlar o'tkazish, raqamli platformalar samaradorligini monitoring qilish hamda xalqaro tajribalarni chuqur o'rganish va lokal sharoitga moslashtirish zarur. Ayniqsa, xalqaro hamkorlikda ishlab chiqilgan innovatsion loyihalar, onlayn kurslar, hamkorlikda yaratilgan ochiq ta'lim resurslari orqali milliy ta'lim tizimini zamonaviy bosqichga olib chiqish imkoniyati sezilarli darajada oshadi.

Shunday qilib, raqamli pedagogika tamoyillariga asoslangan holda IT kurslarini takomillashtirish nafaqat bugungi, balki kelajakdagi raqamli iqtisodiyot uchun zarur bo'lgan bilimli, tashabbuskor va kreativ avlodni shakllantirishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Allambergenova M.Kh. Didactic possibilities of teaching information technologies through electronic educational resources with a focus on professional activity. // Science and Society. - Tashkent, 2021. No3. 98-100 P.
2. Allambergenova, M., Adilbekova, S. (2025). Use of cloud technology in organizing independent education. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 5(2), 826-830.
3. Allambergenova, M., Adilbekova, S. (2025). Use of cloud technology in organizing independent education. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 5(2), 826-830.
4. Kenesbayev, A. (2025). The impact of digital educational platforms on the quality of education. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 5(1), 541-545.
5. Ilyasova Z. K. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf informatika o‘qituvchilarini kasbiy tayyorlashning muhim xususiyatlar // Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – T. 2. – №. 15. – С. 99-105.
6. Juginisova, J. I. (2025). Using software tools in teaching children of preschool educational institutions. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 5(1), 170-173.
7. Yelibayevich, B. J. (2023). Innovative Methods of Teaching Informatics in Schools.
8. Атаджанов, Х., Кунназаров, А., & Балтабаев, Ж. (2023). Web-дастурлашни мустақил таълим орқали ташкил қилишнинг интерактив тизимларидан фойдаланиш. quality of teacher education under modern challenges, 1(1), 1135-1138.
9. Khaytbayevich, A. M. (2025). Using a practice-oriented approach in teaching network technologies. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 5(3), 660-662.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Adilbay Kenesbayev**, assistent o‘qituvchi, [**Адильбай Кенесбаев**, ассистент-преподаватель], [**Shohsanam Sh. Ayubova**, 2nd year student of Fine arts and Engineering graphics]; manzil: Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Nukus sh. P.Seytov ko‘chasi; [адрес: Республика Каракалпакстан, город Нукус, ул. П. Сейтова] [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus city, P. Seytov Street]